

O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOIY ISH KASBIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

*(Sotsiologiya fanlari doktori, professor Ma'rifat G'aniyevaning
yorqin xotirasiga bag'ishlanadi)*

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMI

FARG'ONA-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI

IJTIMOIIY ISH KAFEDRASI

**“O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH KASBIY
FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI”
(SOTSILOGIYA FANLARI DOKTORI, PROFESSOR
MA’RIFAT XABIBOVNA G‘ANIYEVA XOTIRASIGA
BAG‘ISHLANADI)**

Mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami

2023-yil 30 may

UDK: 340.347 (575.1)

“O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami / Nashrga tayyorlovchilar: B.Tolibov, M.Abduraxmonova, K.Xonkeldiyeva, / Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini. – Farg'ona., 2023. 721 b.

Mas'ul muharrir: *T.Egamberdiyeva* – Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD.

Tahrir hay'ati: *B.G'aniyev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor

B.Tolibov – sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

M.Abduraxmonova – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

K.Xonkeldiyeva – iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Taqrizchilar: *T.Matibayev* – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Sh.Sodiqova – sotsiologiya fanlari doktori, professor

Ushbu “**O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlari**” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plamida O'zbekiston ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish mexanizmlarini o'rganish, mamlakatimizda kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini oshirish, O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida ijtimoiy ish kasbiy faoliyatini shakllantirish yo'nalishlari kengaytirish, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlarida axoli bilan keys menejment asosidagi ijtimoiy ish faoliyatini tashkil etishni tadqiq etish, mamlakatimizda ijtimoiy sohalar iqtisodiyotini tashkil etish va amalga oshirishning dolzarb muammolari bo'yicha maqolalar o'rin olgan.

UMUMIY TA'LIM MUASSALARIDA BOLALAR ZO'RAVONLIGI PROFILAKTİKASINING HORIJ TAJRIBASI

Karimova Maftuna Karimberdiyevna
FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oiladagi tazyiq va zo'rvonlikning samarali profilaktikasi bo'yicha huquqbuzarliklarning umumiy, maxsus, profilaktikasini samarali tashkil etishda horij davlatlarining olib brogan siyosatlari va qabul qilingan qonunlari hamda bolaning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi boshqa tashkilotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: BMT, UNICEF, zo'rvonlik, Germaniya, AQSH, Avsriya, ijtimoiy ish hodimi.

Umumiy ta'lim muassalarida bolalar zo'rvonligi profilaktikasining horij tajribasini o'rganish yanada kengroq bo'lib, o'rganish va tahlil qilish uchun alohida qiziqish uyg'otadi. Shunday qilib, bolalarga nisbatan shafqatsizlikning oldini olishda birinchi qadam XIX-asr oxirida Qo'shma Shtatlardagi "Bolalarga nisbatan shafqatsizlikning oldini olish jamiyati", Germaniyada "Bolalarni foydalanishdan va zo'rvonlikdan himoya qilish ittifoqi", Buyuk Britaniyada "Bolalarga nisbatan zo'rvonlikning oldini olish milliy jamiyati"¹⁰⁷ kabi jamoat tashkilotlari tashkil etilgan.

Ushbu jamiyatlar tomonidan to'plangan statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, XIX-XX asrlarda bolalar mehnat kuchi bo'lgan, kaltaklangan, yaralaridan nobud bo'lgan va boshqa zo'rvonlik shakllariga duchor bo'lgan, chunki aynan o'shanda an'anaviy jamiyat vayron bo'lgan va oila bir qator asosiy funksiyalarini yo'qotgan davr edi.

Kaltaklash va qo'rqitish butun dunyo bo'ylab 13-15 yoshli 150 million o'smirning ta'lim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qozog'istonda so'rovda qatnashgan o'quvchilarning yarmidan ko'pi maktabda zo'rvonlik yoki kamsitishlarga duchor bo'lgan.

UNICEFning so'nggi hisobotiga ko'ra, dunyoda 13 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilarining yarmi, ya'ni 150 millionga yaqin bolalar maktab mulkida va undan tashqarida tengdoshlari tomonidan zo'rvonlikka duchor bo'lganliklari haqida xabar berishadi¹⁰⁸.

UNICEF ijrochi direktori Genrietta Fore: "Ta'lim tinch jamiyat qurishning asosidir, ammo butun dunyo bo'ylab millionlab bolalar uchun maktab xavfsiz joy emas". "O'quvchilar har kuni ko'plab xavf-xatarlarga duch kelishadi, jumladan, janjallar, shuningdek, jinoiy guruhlariga qo'shilish uchun bosim, qo'rqitish -

¹⁰⁷ Лапа В.Г. Видение проблемы жестокого обращения с детьми за рубежом // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2011. № 1. С. 101.

¹⁰⁸ <https://www.unicef.org/kazakhstan>

yuzma-yuz va onlayn, jinsiy zo'rvonlik va qurolli zo'rvonlik. Qisqa muddatda bu ularning o'rganishiga ta'sir qiladi va uzoq muddatda bu ruhiy tushkunlik, stress va hatto o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin. Zo'rvonlik unutilmas saboqdir, uni hech bir bola o'rganmasligi kerak"¹⁰⁹.

Hisobotda o'smirlar sinfda va undan tashqarida duch keladigan zo'rvonlikning ko'p shakllari tasvirlangan. UNICEFning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra:

- Dunyo bo'ylab 13-15 yoshdagi har uchinchi o'smir zo'rvonlikka duchor bo'ladi va bolalarning taxminan bir xil qismi jismoniy zo'rvonlikka jalb qilinadi.
- 39 sanoati rivojlangan mamlakatdagi har 10 o'quvchidan 3 nafari tengdoshi tomonidan bezorilika uchraganini tan oladi,
- Taxminan 720 million maktab yoshidagi bolalar maktabda jismoniy jazo to'liq taqiqlanmagan mamlakatlarda yashaydi,
- Qizlar va o'g'il bolalar bezorilik xavfi ostida bo'lsa-da, qizlar zo'rvonlikning psixologik shakllari qurboni bo'lish ehtimoli ko'proq, o'g'il bolalar esa jismoniy zo'rvonlik va tahdidlar xavfi yuqori.

Hisobotda, shuningdek, tobora raqamli dunyoda zo'rvonlar bir tugmani bosish orqali zo'rvonlik, haqoratomuz va kamsituvchi kontentni tarqatayotgani ta'kidlanadi.

2013-yilda UNICEF hamkorlari bilan birgalikda Qozog'iston maktablarida bolalarga nisbatan zo'rvonlikni baholashni o'tkazdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabdagi zo'rvonlik jiddiy muammodir - so'rovda qatnashgan bolalarning 66 foizi (3 tadan 2 tasi) maktabda zo'rvonlik va kamsitish (ya'ni, psixologik zo'rvonlik, jismoniy zo'rvonlik, tovlamachilik, jinsiy zo'rvonlik, ta'qib, kiberbullying va diskriminatsiya) o'tgan yil davomida. Shu bilan birga, o'tgan yil davomida maktabda bolalarning 63 foizi zo'rvonlik va kamsitishning guvohi bo'lgan, 44 foizi qurbon bo'lgan, 24 foizi esa boshqa bolalarga nisbatan zo'rvonlik va kamsitish harakatlarini sodir etgan. Intervyu va bolalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar ma'lumotlari shuni ko'rsatdiki, maktabdagi zo'rvonlikka guvoh bo'lgan bolalarning uchdan bir qismi (33%) voqea haqida hech kimga aytmagan¹¹⁰.

Qozog'iston maktablaridagi zo'rvonlik muammosini hal qilish uchun markaziy va mahalliy hokimiyat organlarining to'liq va doimiy ko'magida bolalar, maktab vakillari, xizmat ko'rsatuvchi provayderlar ishtirokida jamoaviy harakatlar zarur. Shuningdek, maktablarda bolalarga nisbatan zo'rvonlikning barcha shakllarini, jumladan, bolalar o'rtasida zo'rvonlik va zo'rvonlikni taqiqlovchi aniq huquqiy baza va bir qator me'yoriy hujjatlarni yaratish zarur. Shuningdek,

¹⁰⁹ <https://www.unicef.org/kazakhstan>

¹¹⁰ <https://uni.cf/end-violence>

bolalar va maktab xodimlari o'rtasida bolalarga nisbatan maktabdagi zo'ravonlikning barcha holatlari bo'yicha majburiy hisobot berish va ro'yxatga olish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Kattalarning o'zboshimchaliklari tufayli bolalar xavfli va tabiiy ofatlar sodir bo'lgan hududlarda, harbiy harakatlar joylarida bo'lib, jismoniy, jinsiy va boshqa turdagi zo'ravonlik qurboni bo'lishadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, har yili 14 va undan katta yoshdagi 2 millionga yaqin bola ota-onalarning ruxsatsiz munosabatidan aziyat chekadi. Har o'ndan biri vafot etadi va 2 mingga yaqini o'z joniga qasd qiladi¹¹¹. Dastlab, oilaviy zo'ravonlikning ko'p turlari qonuniylashtirildi, chunki oila boshlig'i erkak boshqa oila a'zolariga nisbatan katta vakolatlarga ega edi. Amerikalik shifokor S. Kemp 1962 yilda bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini aniqlagan va "kaltaklangan bola sindromi" ni tavsiflaganidan keyin bolalarga nisbatan zo'ravonlikni intensiv o'rganish ob'ekti bo'ldi¹¹². Shunday qilib, oiladagi zo'ravonlik, jumladan, bolalarning oiladagi zo'ravonligi birinchi marta demokratik jamiyatlarni qo'zg'atadigan muammoga aylandi. AQSHda 1960-yillardan boshlab bir qator yetakchi ixtisoslashgan ijtimoiy institutlar bu muammo bilan shug'ullanib kelmoqda.

AQSH tajribasi.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, eng samarali strategiya oiladagi zo'ravonlikdan aziyat chekkan bolani izolyatsiya qilishdir. Bunday holda, jabrlanuvchi qandaydir dam oladi, dam oladi, xavfsizlikka ishonchni qozonish uchun vaqt oladi va hokazo. Shunday qilib, oilada zo'ravonlik sodir etgan oila boshlig'iga ikki hafta davomida xotini va bolalari bilan har qanday aloqa qilish taqiqlanadi. 1960-yillarning oxirlarida AQShning aksariyat shtatlarida fuqarolarni bolalarga nisbatan zo'ravonlik bilan bog'liq har bir shubhali holat to'g'risida hukumatga xabar berish majburiyatini yuklagan qonunlar qabul qilingan¹¹³.

Chet elda ijtimoiy ish zo'ravonlik qurboni bo'lgan voyaga etmaganlar haqida xabardor qilish amaliyotiga asoslanadi, ya'ni har kim ijtimoiy xizmatlarga xabar berishi mumkin. Ushbu bildirishnoma: o'qituvchilar, murabbiylar, shifokorlar, tarbiyachilar va boshqalar uchun majburiydir. Qonunda quyidagilar nazarda tutilgan: ma'lumot beruvchining daxlsizligi, anonimligi va maxfiylikka rioya qilish kafolatlanadi, yuqorida sanab o'tilgan qoidalarni buzganlarni jazolanadi.

Uyda ijtimoiy ishchi ota-onalar bilan olingan ma'lumotlarni muhokama qiladi, bola bilan muloqot qiladi, oilaning haqiqiy turmush sharoitlarini baholaydi,

¹¹¹ Грицай А. Г. Проблема насилия над ребенком в семье и формы его проявления // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2011. № 22. С. 269.

¹¹² Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье // Социологические исследования. 2003. № 4. С.75.

¹¹³ Даллер К. Г. Социальная защита детей. Энциклопедия социальной работы. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. Т. 3. С. 160-164.

qo'shnilar, qarindoshlar va hokazolardan so'rov o'tkazadi. Ushbu tekshiruv bolaning tibbiy va psixologik tekshiruvini o'z ichiga oladi. Bunday holda, ota-onaning roziligi majburiy komponent emas, chunki asosiy vazifa bolani himoya qilishdir: psixologik yordam va ijtimoiy, psixoterapiya va ijtimoiy terapiya.

Tekshiruv natijasi shundan iboratki, ijtimoiy xizmat hodimi oiladagi muammolarni ma'lum vaqt davomida hal qiladi (uch oydan bir yilgacha va bu vaqt ichida mo'taxassislar vaziyatni yaxshilash uchun maksimal kuch sarflaydilar. Hech qanday yaxshilanish kuzatilmagani va kuzatilishi mumkin emasligi mutlaqo isbotlangan bo'lsa va bola uchun haqiqiy xavf mavjud bo'lsa, bolani izolyatsiya qilish choralari ko'riladi.

Ba'zi hollarda, sud qaroriga ko'ra, suiiste'mol qilishda aybdor ota-ona reabilitatsiyadan so'ng bola keyinroq qaytib kelishi kerak bo'lgan yashash joyini tark etishga majbur bo'ladi. Shu bilan birga, izolyatsiya va chekinish asosiy vosita sifatida qaralmaydi, balki ikkinchi darajali ta'sir o'lchovidir. Muayyan ishni chuqur tahlil qilish, faqat asosiy sabablarga emas, balki ishlarning aniq holatiga javob beradigan vasiylik tashkilotlari emas, balki barcha mo'taxassislarning fikrlarini hisobga olgan holda eng samarali va maqsadga muvofiqdir¹¹⁴. Amerikalik sotsiolog o'z fikrini shunday ifodalaydi.

Bolalarga nisbatan zo'ravonlik statistikasi Qo'shma Shtatlarda bolalarga nisbatan zo'ravonlik darajasi juda yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bir yil ichida 5,9 million bolani suiiste'mol qilganligi to'g'risida 3,3 million hisobot mavjud edi Bolalarni himoya qilish xizmatlariga. Haqiqatan ham bolalarga nisbatan zo'ravonlik har qanday oilada, irqi, dini va ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishidan qat'iy nazar sodir bo'lishi mumkin. Ba'zida, hamma narsaga ega bo'lgan oilalar, o'lim sirlarini yashirishadi.

Avstriya tajribasi.

Avstriyadagi bolalar zo'ravonligiga qarshi kurashish va oldini olish tizimi oiladagi zo'ravonlikka nisbatan olib borilayotgan siyosatni amalga oshirish uchun ko'plab sub'ektlarni birlashtiradi.

Mamlakatda huquqni muhofaza qilish organlari, jamoat tashkilotlari va yordam markazlari oiladagi zo'ravonlik qurbonlari, shuningdek, ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatishga ixtisoslashgan. Shunday qilib, oiladagi zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha vazifalar davlat organlari, munitsipalitetlar, davlat ijtimoiy boshpanalari va NNTlar o'rtasida taqsimlanadi. Shu bilan birga, vakolatlarning bir qismi davlat organlaridan mamlakatdagi muammo bilan shug'ullanuvchi nodavlat notijorat tashkilotlariga o'tkazildi.

Ishonch telefon liniyalari va chatlardan foydalanish orqali xizmatlar ko'rsatish zaruriyatiga javob berish tezligi oshiriladi. Ko'rib chiqilayotgan mexanizm

¹¹⁴ Алексеева Л.С. О насилии над детьми в семье // Социологические исследования. 2003. № 4. С. 81.

faoliyati samaradorligi nodavlat jamoat tashkilotlari faoliyatini davlat byudjeti va mahalliy davlat hokimiyati organlari g'aznasi mablag'lari hisobidan muntazam va tizimli moliyalashtirish bilan ta'minlanadi.

Oiladagi zo'ravonlikni to'xtatish va Avstriyada uning takrorlanishining oldini olishning kaliti bu politsiya tomonidan chiqarilgan majburiy ko'chirish va sud organlari tomonidan chiqarilgan himoya orderlari kabi davlat ijrosini ta'minlash shakllaridan foydalanishdir. Hozirgi vaqtda bunday ko'rsatmalar jabrlanuvchilarni jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik yoki bunday harakat tahdidi sodir bo'lganidan keyin 14 kungacha himoya qilishni ta'minlaydi. Shuningdek, ta'qib qilingan hollarda va jabrlanuvchining iltimosiga binoan bu muddat uzaytirilishi mumkin. Har yili mamlakat politsiyasi 6,5 mingga yaqin shunday buyruq chiqaradi.¹¹⁵ Militsiya organlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida uning yonida yashovchilarga tahdid solayotgan shaxsni jamoat turar joyidan chiqarib yuboradi. Shu bilan birga, zo'rlovchiga yashash joyi beriladi, bu erda u endi o'zining jinoiy tajovuzlari qurbonlariga tahdid sola olmaydi.

Germaniya tajribasi.

Germaniya inqirozli vaziyatlarda shunga o'xshash yordam tizimini ishlab chiqdi. Agar ikkala ota-ona ham biron bir sababga ko'ra yo'q bo'lsa, bolani qo'llab-quvvatlash uyda amalga oshiriladi. Bunday sharoitda jabrlanuvchilar vaqtinchalik yashashni so'rashadi. Yoshlarga yordam ko'rsatish taqliflarini doimiy ravishda oshirish zarurati muntazam ravishda shakllanadi, ayniqsa, bunday ehtiyoj yirik shaharlarda paydo bo'ladi. Favqulodda yordam xizmatida yoki bolalarni himoya qilish muassasasida bo'lish vaqtida Yoshlar ijtimoiy himoyasi boshqarmasi vaqtinchalik bunday shaxsning vasiylik huquqini o'z zimmasiga oladi, bu esa parvarish qilish, ta'lim olish, yashash huquqini anglatadi. Shu bilan birga, ijtimoiy ish bo'yicha mo'taxassislar ma'lum vaqt ichida qarindoshlari va o'smirlarni qayerda ekanligi haqida xabardor qiladilar. Agar ota-onalar bolani uyiga qaytarish istagini bildirsa, lekin uning xavfsizligi potentsial xavf bilan tahdid qilinsa, ijtimoiy ish bo'yicha mo'taxassislar arizani oilaviy sudga yuboradilar.¹¹⁶ Sud hukmi chiqarilgunga qadar voyaga etmaganga shoshilinch tibbiy yordam xizmatidan joy beriladi. Bu vaqt mobaynida jabrlanuvchilarga ishonchini qozongan shaxsni xabardor qilish imkoniyati taqlif etiladi. Ijtimoiy ishchilar jabrlanuvchilarga qo'llab-quvvatlash va yordam olish huquqi haqida maslahat beradilar. Jabrlanuvchilar muayyan vaziyatga qarab bir yoki ikkitadan iborat kichik guruhlarda yashaydilar.

¹¹⁵ Заброда Д.Г., Заброда С.Н. Австрийский опыт предупреждения домашнего насилия: характеристика и предложения по использованию в России // Общество и право. 2016. № 3 (57). С.109.

¹¹⁶ РИА Новости. Зарубежная практика защиты прав ребенка.

URL: http://ria.ru/pravo_spravki/20100317/214971297.html (дата обращения: 14.05.2016).

O'rtacha yoki og'ir nogironligi bo'lgan bolalar nogiron bo'lmagan bolalarga qaraganda ko'proq zo'ravonlik qurboni bo'lishlari haqida cheklangan dalillar mavjud¹¹⁷. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot quyidagilarni aniqlashga harakat qildi: nogiron bolalarga nisbatan bolalarga nisbatan zo'ravonlikning shakllari; bolalarga nisbatan zo'ravonlik darajasi; nogiron bolalarga nisbatan zo'ravonlik sabablari. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik bo'yicha so'rovnoma moslashtirildi va ushbu tadqiqotda ma'lumot to'plash uchun foydalanildi. Ishtirokchilar Botsvanadagi maxsus maktablardan tanlab olingan 31 nafar nogiron o'quvchilar (15 nafar ko'rish va eshitish qobiliyati zaif 16 nafar bola) edilar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, so'rovnomada qatnashganlarning aksariyati uy yumushlari bilan shug'ullanadi. Ular, shuningdek, o'z o'qituvchilari tomonidan jinsiy, jismoniy va hissiy jihatdan zo'ravonlikka uchrashgan. Ushbu izlanishdan olingan xulosalar nogiron bolalar o'z maktablarida bolalar zo'ravonligiga nisbatan himoya jihatidan zaif ekanliklarini ko'rsatib berdi.

Xorijiy tajribaning asosiy xususiyati shundaki, bolalarni oiladagi zo'ravonlikdan himoya qilish mas'uliyati va funksiyalari ijtimoiy ish mutaxassislari zimmasiga tushadi. Faqat ijtimoiy ishchilar doimiy ravishda qiyin va xavfli hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilalar bilan ishlaydi. Bunday hollarda faqat ijtimoiy xodim aybdorga eng qat'iy talablarni qo'yish imkoniyati va to'liq huquqiga ega¹¹⁷. Shunday qilib, chet elda ijtimoiy xodimlar keng vakolatlarga ega. Shuningdek, ushbu mamlakatlarda oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlik muammosini imkon qadar hal qilish asosiy vazifa hisoblanadi.

Shunday qilib, xorijiy davlatlarning zo'ravonlikning oldini olish va ularga yordam ko'rsatish tajribasi bolani tarbiyalash jarayonida ota-onalarga samarali va tezkor yordam ko'rsatishni, shuningdek moddiy yordamni, turmush sharoitini yaxshilashni, bolaga yordam berishni, ta'lim, ish bilan ta'minlash; oila ichidagi adekvat munosabatlarni saqlashda yordamga muhtoj bo'lgan tezkor javobni nazarda to'tadi.

Mamlakatimizda ushbu muammoni hal qilish uchun ta'lim muassasasida bolalarga nisbatan zo'ravonlik muammosini hal qilishga barcha sa'y-harakatlarni yo'naltiradigan boshqa mamlakatlarda sinovdan o'tgan va amalga oshirilgan usul va dasturlardan foydalanish kerak. Shunday qilib, ushbu sohadagi ko'plab mo'taxassislar AQSh texnologiyasidan ma'lumot olishning oldini olish tizimi sifatida foydalanish kerak, deb hisoblashadi. Ko'pgina olimlar, nazariyotchilar va amaliyotchilarning fikriga ko'ra, ta'lim muassasasidagi zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha O'zbekiston tizimini isloh qilishda AQSh tajribasidan foydalanish

¹¹⁷ Кошелева А. Д., Алексеева Л. С. Психологическое насилие над ребенком в семье, его причины и следствия // Насилие в семье: с чего начинается семейное неблагополучие. М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2000. С. 21-69.

innovatsiyalarni sinovdan o'tkazish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi, ish sifatini oshiradi, resurslarni taqsimlashni optimallashtiradi, shuningdek, birgalikdagi faoliyatda barcha ishtirokchilarni muvofiqlashtirishga yordam beradi deya ta'kidlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 780-783.
2. Xonkeldiyeva, K., & Xo'Jamberdiyev, J. (2020). Improving organizational effectiveness of industrial production. *Экономика и социум*, (3 (70)), 145-147.
3. Хамракулов, И. Б. (2023). НЕОБХОДИМОСТЬ И ВАЖНОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(4), 1142-1146.
4. Bakhtiyorovich, K. I. (2023). DEVELOPMENT OF MONITORING INSTRUMENTS OF EFFICIENCY OF SMALL INDUSTRIAL ZONES. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1994-1999.
5. Abdurakhmonova, M., Karimova, G., & Karimova, M. (2021). Role of ethical culture in preventing violence among spupils. *Интернаука*, (11-2), 50-51.
6. Abdurakhmonova, M., Akromov, D., & Karimova, M. (2022). PREVENTIVE FUNCTION OF SOCIAL WORK IN THE PREVENTION OF CHILD VIOLENCE IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 64-73.
7. Tolibov, B. (2021, December). EVOLUTIONARY APPROACHES OF THE SOCIAL SERVICES SYSTEM TO THE NECESSARY STAGES OF THE POPULATION. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 56-59).
8. Толибов, Б. Х. (2021). АҲОЛИНИНГ ЭҲТИЁЖМАНД ҚАТЛАМЛАРИГА ИЖТИМОИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИНГ ЭВОЛЮЦИОН ЁНДАШУВЛАРИ. *ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 4(4).
9. Толибов, Б. Х. (2020). АҲОЛИНИНГ ЗАИФ ҚАТЛАМЛАРИ–КЕКСАЛАР ВА НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА). *ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 3(5).
10. Толибов, Б. Х. (2023). АҲОЛИНИНГ ЭҲТИЁЖМАНД ҚАТЛАМЛАРИ–КЕКСАЛАР ВА НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 2307-2319.

11. Исмойиловна, Ҳ. Г. (2020). ҲАРБИЙ АНЪАНАЛАР, УРФ–ОДАТЛАР ВА МАРОСИМЛАР-ЖАМИЯТ ҲАРБИЙ МАДАНИЯТИНИНГ НЕГИЗИ. *ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ*, 2(3).
12. Ҳошимова, Г. И. (2020). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ МАДАНИЯТИНИНГ ТАРИХИЙ АСОСЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(5).
13. Ismoyilovna, H. G. (2023). O 'ZBEKISTON QUROLI KUCHLARI TIZIMIDAGI HARBIY IJTIMOYIY ISH. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 2293-2300.
14. Шарипова, К. (2023). СЕМЬЯ, МАХАЛЛЯ, ШКОЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022*, 2(18), 53-57.
15. Abdurahmanova, A., & Sharipova, K. (2022). ORPHANS AND CHILDREN DEPRIVED OF PARENTAL CARE IN SCHOOLS PROBLEMS IN QUALITY EDUCATION AND UPBRINGING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 417-419.
16. Sultonova, N., & Tursunaliyeva, E. (2023). IJTIMOYIY ISH XODIMI FAOLIYATIDA MA'NAVIYAT TUSHUNCHASINING DOLZARBLIGI. *Scientific progress*, 4(1), 330-333.
17. Tursunaliyeva, E. (2023). THE CONCEPT OF SPIRITUALITY IN THE ACTIVITY OF THE SOCIAL WORKER DOLLARITY. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1928-1932.
18. Abdurakhmonova, M., & A'zamova, Z. (2021). The world in reforming the pension system use of existing pension system models in practice. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 50-51).
19. Azamova, Z., & Tursunaliyeva, E. (2022). Reintegration of Persons Returning from Labor Migration and Their Employment. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 13, 122-126.
20. Tursunaliyeva, E., & Azamova, Z. (2022). Reintegration of Persons Returning from Labor Migration and Ensuring Their Employment. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 171-175.
21. Abdurakhmonova, M., Karimova, G., & Karimova, M. (2021). Role of ethical culture in preventing violence among spupils. *Интернаука*, (11-2), 50-51.
22. Abdurakhmonova, M., Akromov, D., & Karimova, M. (2022). PREVENTIVE FUNCTION OF SOCIAL WORK IN THE PREVENTION OF CHILD VIOLENCE IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 64-73.

19	G'aniyev Bahodir Sodikjonovich, Tojiboyeva Maftunaxon Faxriddin qizi, Abdujabborova Shohsanam Alisher qizi O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilishning ustuvor yo'nalishlari	91
20	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Dadajonova Sarvinoz Uy sharoitida yakka ta'lim olayotgan o'quvchilarni o'qitish metodikasi	96
2 SHO'BA		
21	Karimova Kunduzxan Usonovna, Azizova Dilbara Shakirovna Приоритетные направления профилактики делинквентного поведения подростков в кыргызстане	100
22	Karabayeva Indira Bektemirovna, Ermamat kizi Ayperi Применение информационных и экономических технологий, с целью повышения качества оказания помощи в социальной сфере	104
23	Karabayeva Indira Bektemirovna, Esenali kizi Cholponay Теоретический подход к проблеме профилактики насилия в отношении детей в семье	114
24	Tolibov Bekzod Xakimovich Aholining ehtiyojmand qatlamlari – nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilishning dolzarb masalalari	119
25	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Muqimov G'anisher O'zbekistonda gender tengligiga erishishning huquqiy asoslari	123
26	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Allomova Dilnoza Nogironligi bo'lgan bolalar bilan ijtimoiy ishning o'ziga xos xususiyatlari	129
27	Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna, Tursunov Jamoliddin Zo'ravonlik ijtimoiy muammo sifatida	134
28	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Yangi O'zbekistonda – bolalar zo'ravonligini oldini olish uchun olib borilyotgan ijtimoiy islohatlar	137
29	Karimova Maftuna Karimberdiyevna Umumiy ta'lim muassalarida bolalar zo'ravonligi profilaktikasining horij tajribasi	141
30	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna, To'lanboyev Hasanboy Doniyorjon o'g'li Yuqori xavf ostida bo'lgan odamlar va guruhlar	149
31	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna, Shermamatova Feruzaxon Bolalar va oilalarga ijtimoiy psixologik yordam	153
32	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna Aholini ijtimoiy himoya qilish	157
33	Yuldasheva Diyoraxon Erkinovna Kasaba uyushmalari orqali aholini ijtimoiy himoya qilish haqida	161
34	Tadjixodjayeva Oftobxon Anvarovna Oilaviy zo'ravonlik majmuaviy ijtimoiy- muammo sifatida	164
35	Абдурахмонова Манзура Манаfovна, Абдусатторова Shohsanam Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida mahallalarda amalga oshirilgan ijtimoiy ish texnologiyalari	168
36	Tursunaliyeva E'zoza Iloxomjon qizi, Xoshimova Mohinur Baxtiyorjon qizi Oilalar bilan ishlashda ijtimoiy ish texnologiyalarini qo'llash usullari	172
37	Турсуналиева Эъзога Илхомжон кизи, Джумаева Фахринса, Особенности развития поведенческих характеристик ребенка в семейном воспитании	178